

СИНТАКТИК-СТИЛИСТИК ФИГУРАЛАР ТАСНИФИГА ДОИР

*М.Абдупаттоев, ФарДУ профессори (DSc),
Х.Шодмонов, ФарДУ эркин тадқиқотчиси*

Аннотация: Мақолада синтактик стилистик воситалар ичида энг фаол қўлланувчи синтактик фигуралар таснифига доир тилшуносликдаги қарашлар ва уларни тасниф этишдаги ёндашувлар хусусида баҳс юритилади.

Калит сўз ва иборалар: Поэтик фигура, поэтик нутқ ҳажмига таъсир қилувчи фигуралар, позицион синтактик фигуралар, семантик (мазмун бидан алоқадор) фигуралар.

Поэтик нутқнинг лингвистик таҳлили тадқиқотчидан ундаги ҳар бир мазмуний нозиклик ва маъно товланишларини ҳис қилган ҳолда ёндашишни талаб этади. “Поэтикада ҳар қандай нутқий бирлик поэтик фигурага айланади”, - деб ёзади рус тилшуноси Ю.В. Казарин [1,21]. Бадиий нутқнинг образлилиги фақатгина зарур сўзларни танлай билиш маҳорати билан ўлчанмайди, балки ана шу сўзни синтактик конструкциялар таркибида қандай мақсадда, қандай маънода қўлланиши ҳамда қандай интонацияда етказилиши билан боғлиқ бўлади.

Нутқнинг образли ва таъсирли ифода этилиши синтактик қурилмаларнинг ўзига хос тарзда қўлланиш усуллари ҳамда синтактик фигура сифатида реаллашуви билан боғлиқ. Тилимизда бадиий нутқнинг таъсирчанлигини ошириб, эмоционаллик ҳосил этадиган, ўзига хос интонацион яхлитлик ифодаловчи шундай воситалар борки, улар поэтик воситалар – фигуралар атамаси остида ўрганилиб келинади. Бундай воситалар нутқни таъсирли ва жозибали қилиш билан бирга, фикрни тингловчига тез, қулай ва осон етказиш имкониятини беради. Ана шундай услубий воситалар-фигуралар поэтик нутқни шакллантиришда ҳам муҳим функция бажаради. Поэтик асарларда ифодали нутқ воситаси сифатида муҳим роль ўйнайдиган, мазмунан стабиллашган нутқ оборотлари синтактик-стилистик фигуралар дейилади [2, 18].

Фигура (лотинча *figura* – кўриниш, тасвир, образ) – стилистик усулларнинг умумий номи бўлиб, унда қўлланилган ҳар бир сўз ёки бирикма троплардан фарқли равишда фақат кўчма маънода қўлланмайди. Уларнинг қўлланиши ва услубий маъно ифода этиш учун функциялашуви ўзига хосдир. Улар одатий маънода қўлланиш ҳолатларидан ташқарига чиқиб, ифодалилик ва

тасвирийликни кучайтириш мақсадида алоҳида образли бирикмалар таркибида келади.

Синтактик фигуралар асосан поэтик нутқда шаклланади. Улар воситасида поэтик нутқнинг услубий имкониятлари кенгроқ очилади. Синтактик фигураларнинг барча турларида, энг аввало, уларни ташкил этган бўлаклар маъноси муҳим аҳамиятга эга бўлади. Бундай фигуралар муаллиф нутқининг (индивидуал) ўзига хослигини таъминлайди ва нутққа таъсирий бўёқ биради. Синтактик фигуралар бир пайтнинг ўзида бадий нутқни шакллантирувчи восита вазифасини ҳам бажариб келади. Синтактик бирликларни бир мавзу ёки бир стилистик мақсад атрофида бириктиради. Поэтик нутқнинг ички (бириктирувчи) интонацияси ва ритмини таъминлайди. Тилшуносликда синтактик фигураларни турли номлар остида аташ ва уларнинг таснифи бўйича турлича назарий қарашлар мавжуд. Ўзбек тилшунослигида уларнинг айрим турлари алоҳида ўрганилган бўлса-да [3], мазкур ишларда улар “стилистик фигуралар, “услубий воситалар”, “синтактик-стилистик фигуралар”, “услубий фигуралар” каби турли атамалар остида ўрганилган. Кўринадики, уларни номлашда ҳам умумий бир фикрга келинмаган. Бизнингча, уларни синтактик фигуралар деб аташ мақсадга мувофиқ, чунки мазкур фигураларнинг барчаси синтактик бирлик сифатида шаклланади ва синтактик бутунликлар таркибида ўз стилистик имкониятларини юзага чиқаради. Синтактик фигуралар таснифи бўйича ҳам аниқ бир таснифни кўрсата олмаймиз. Э.Ибрагимова синтактик фигураларни уч гуруҳга: а) шаклий тасвир воситалари; б) маъно кўчиши билан боғлиқ тасвир воситалари; в) шаклий-мазмуний тасвир воситаларига бўлиб ўрганишни таклиф этади ва кўчимларни ҳам шу таснифга киритади [4,89]. Бизнингча, синтактик фигураларни бундай тарзда тасниф қилиш уларнинг моҳиятига мос келмайди, иккинчидан, синтактик фигуралар сифатида белгиланаётган бирликларда маъно кўчиши кузатилмайди. Э.Ибрагимова томонидан берилган таснифни тўла инкор этмаган ҳолда биз уларни уч гуруҳга бўлиб ўрганишни лозим топдик:

1. Поэтик нутқ ҳажмига таъсир қилувчи фигуралар. Фикрни таъкидлаш, ривожлантириш, матндаги фикрий юкламани кучайтириш учун қўлланиладиган, шу билан бирга, фикрнинг мазмун-мундарижасини кенгайтирувчи, эмоционаллик ва таъсирийликни кучайтириш учун қўлланиладиган синтактик фигуралар.

2. **Позицион синтактик фигуралар.** Бу турдаги синтактик фигураларнинг вазифаси юқоридагидан фарқ қилмайди. Улар поэтик нутқ таркибидаги ўринлашиш жиҳатидангина фарқланадилар.

3. **Семантик (мазмун бидан алоқадор) фигуралар.** Бу гуруҳга кирувчи синтактик фигуралар ҳам, асосан, юқоридаги каби вазифа бажаради, лекин улар поэтик нутқ ҳажм белгисига таъсир қилмайди. Улар нутқда ўз маъно белгиларига кўра функционаллашади.

Бизнингча, синтактик-стилистик фигураларни юқоридаги тартибдаги таснифи масаланинг моҳиятига чуқурроқ кириб бориш ва ҳар бир воситанингўзига хос хусусиятларини аниқлашни осонлаштиради.

Адабиётлар:

1. Казарин Ю.В. Поэтический текст как система. Издательство Уральского университета. Екатеринбург – 2011, 21-стр.

2. Мамажонов А. Қўшма гап стилистикаси. Тошкент, “Фан” 1990, 17-42 бетлар. Mamajonov A., Addupattoyev M. O`zbek matnining semantic, sintaktik va stilistik aspekti. (monografiya), Farg`ona., “Classic”. 2021. 105-112 betlar.

3. Мамажонов М. Маҳмудов У. Услубий воситалар. Фарғона 1994, Б.48. Mamajonov A., Addupattoyev M. O`zbek matnining semantic, sintaktik va stilistik aspekti. (monografiya), Farg`ona., “Classic”. 2021. 105-112 betlar; Ибрагимова Э. Ўзбек тилида ирония ва ироник мазмун ифодалашнинг усул ҳамда воситалари. Филол. фан. номз... дисс. автореф. –Тошкент, 2001. –25 б.; Мамазияев О. Ўзбек поэтик нутқида хиазм ва градация. Филол. фан. номз... дисс. автореф. – Фарғона, 2004. –26 б;

4. Ибрагимова Э.Ўзбек тилида бадий тасвир воситалари хусусида баъзи мулоҳазалар. Ўзбек тили ва адабиёти журн. Тошкент. 2009. 2-сон, 88-90 бетлар.

